

Salud y entorno

Silverio Barriga Jiménez¹ y José María León Rubio¹

¹Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla

Notas de Autor

Edición aumentada y corregida de la Ponencia original presentada en las III Jornadas de Psicología Ambiental, que organizadas y financiadas por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, se celebraron en Sevilla, del 6 al 8 de noviembre, de 1991.

En todas las Jornadas de Psicología Ambiental hasta ahora celebradas en España ha habido una preocupación por explicitar áreas temáticas que relacionan la Salud y el entorno: Medio ambiente y calidad de vida (Madrid, 1986) con nueve comunicaciones, Salud y Entorno (Palma de Mallorca, 1989) con ocho comunicaciones y Salud y Entorno (Sevilla, 1991) con diecinueve comunicaciones. Y a ello habríamos de añadir el Seminario sobre Conservación del Entorno (Sevilla, 1988) con cuatro comunicaciones sobre el problema de la contaminación, así como las tres mesas sobre Psicología Ambiental incluidas en los Congresos Nacionales de Psicología Social celebrados hasta la fecha, y a las que se presentaron un total de ocho comunicaciones que abordan la relación Salud y Entorno.

En esta ponencia, bajo el epígrafe de Salud y Entorno queremos hacernos eco de las principales áreas de investigación, en las que es posible agrupar los trabajos a los que hemos hecho mención anteriormente. De esta forma, esperamos dar cuenta de las líneas prioritarios de trabajo en nuestro ámbito sociocultural, respecto al tema genérico Salud y Entorno. Para cubrir este objetivo, hemos revisado sumariamente la situación actual de algunos de los temas que caen dentro de la esfera de interés de esta área de estudio y hemos propuesto las soluciones que se nos antojan más apropiadas para resolver los problemas teóricos, metodológicos y de carácter aplicado que es posible detectar al abordar su análisis.

Entre tales temas, queremos resaltar los siguientes:

- Salud y calidad de vida: elementos introductorios.
- Impactos ambientales sobre la salud: indicadores objetivos y subjetivos
- Intervención en el entorno para la prevención de problemas de salud y como instrumento de promoción de salud.

Antes de entrar en la exposición de cada uno de ellos, desearíamos establecer la directrices generales que hemos seguido para su abordaje y que no son otras que:

1ª) Considerar el entorno como resultante de la acción humana (variable dependiente), y también como causa del comportamiento (variable independiente). Dado que esta doble vertiente del entorno tiene una incidencia diferencial sobre la salud.

2ª) Como psicólogos sociales preocupados por la intervención psicosocial, cuando trabajamos desde una perspectiva de Psicología Ambiental resaltamos ante todo la instrumentalidad del entorno. Pero lejos de quedarnos en una consideración meramente descriptiva, no exenta de fatalismo, sobre las consecuencias del entorno en la salud, pretendemos incidir en aquellas variables que devuelven el protagonismo al sujeto en la construcción de su propio entorno, pudiendo establecer condiciones ambientales que sean saludables. Aún más, todos los estudios empíricos previos, aparte de por la acumulación de conocimiento que proporcionan, nos interesan, sobre todo, porque nos permite elaborar programas ajustados a la realidad de cara a mejorar las condiciones concretas de vida de los ciudadanos de nuestra comunidad.

3ª) Por último, cabe señalar que en el estudio de las condiciones ambientales del entorno no podemos desentendernos de aquellos elementos de representación subjetiva y grupal que también inciden, a veces determinadamente, en la calidad de vida percibida y en el propio nivel de salud.

Con el objetivo ya apuntado y teniendo presentes estas directrices generales, damos cuenta a continuación de los temas anteriormente reseñados.

Salud y calidad de vida.

La calidad de vida, como constructo multidimensional (Blanco, 1985) se construye en base a indicadores tanto objetivos (condiciones de vida) como subjetivos (vivencia experiencial de esas condiciones de vida y sentimiento de bienestar personal).

Entre las condiciones externas objetivas resaltamos (Barriga, 1988):

- Las variables sociodemográficas.
- Los indicadores del nivel material de vida.
- Los indicadores de uso de servicios.
- Los indicadores de participación comunitaria.
- Los niveles relativos de salud.
- Las conductas de salud
- Y entre las condiciones subjetivas hemos de referirnos a:
 - Los niveles de autoestima.
 - La satisfacción sociolaboral.
 - La satisfacción familiar.
 - La percepción de estrés ocupacional.

VARIABLES todas ellas que se encuentran presentes en las distintas investigaciones y reflexiones que sobre la calidad ambiental, se han llevado a cabo en nuestro país. Resaltemos la de Domínguez, Pol y Roca (1988) entre cuyos objetivos, se trató de averiguar cuál era el nivel de información que la población de Barcelona tenía sobre la calidad ambiental, y de dónde extraía dicha información. Los resultados obtenidos revelaron que el conocimiento sobre el tema era pobre y que la principal fuente de información era la conversación con amigos. Lo que pone en evidencia, la necesidad que tenemos de sensibilizar a la población respecto al tema de la calidad ambiental. Para lo que sería necesario desarrollar programas de educación ambiental, susceptibles de difundirse a través de los medios de comunicación de masas.

Otros estudios que podrían encuadrarse dentro de esta línea de investigación son los trabajos presentados por Condom y otros, y Maristany a las II Jornadas de Psicología Ambiental (1989).

En el primero, se puso de manifiesto cómo los cambios del diseño arquitectónico de una U.C.I. pueden influir positivamente en la calidad laboral de los profesionales que desempeña su labor en la misma, y ello, a

su vez, influir en la calidad de la asistencia que reciben las personas atendidas en la misma.

En el segundo, se estudian los factores ambientales que influyen en el desarrollo infantil, mediante una tabla de optimización ambiental que sistematiza la recogida de datos y permite la cuantificación de los mismos. En relación con esto último, es obligado señalar que los principales problemas que presentan los trabajos sobre calidad de vida y calidad ambiental son los de índole metodológica, de ahí el hincapié de algunas de las comunicaciones que se presentan en estas Jornadas, tengan por comparar los resultados del estudio de la calidad de vida mediante la aplicación de diferentes procedimientos de análisis, como el análisis de correspondencias múltiples y el análisis de facetas (comunicación presentada por Guardia, Pol y Canter). Probablemente, estos problemas metodológicos obedecen al hecho de que el concepto de calidad de vida es (como ya hemos apuntado) tan polisémico que sus elementos constituyentes pueden funcionar al mismo tiempo como variables independientes y dependientes. Por ello, se requiere un esfuerzo por delimitar operativamente los indicadores utilizados para medir la calidad de vida, con el objeto de minimizar los sesgos que puedan originar. Problema éste, del que se hace eco el Dr. Rodríguez Marín y su equipo al abordar en las presentes Jornadas el estudio de la relación entre la calidad de vida percibida y las conductas de salud.

En conclusión, la investigación en este ámbito debe orientarse en el futuro a la clarificación de los problemas conceptuales que conllevan los términos Calidad de Vida y Calidad Ambiental, de tal modo que podamos disponer de instrumentos adecuados para evaluar estas variables.

Impactos ambientales sobre la salud.

Impacto del ambiente construido sobre la salud.

En esta área, el tema que más interés ha despertado entre nosotros es el de los efectos del ambiente construido sobre la salud y el bienestar,

especialmente el impacto de las condiciones de la vivienda y de las instituciones hospitalarias sobre la salud y el bienestar emocional.

Respecto al impacto de la vivienda sobre la salud y el bienestar emocional, a nuestro criterio, uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta área de investigación es el de la formulación de marcos o perspectivas teóricas que sean capaces de integrar los resultados, a veces contradictorios, obtenidos en los estudios empíricos.

En este sentido, merece destacarse el esfuerzo de Raffestin y Lawrence (1990), quienes desde una perspectiva ecológica (entendida ésta como el estudio de las relaciones interdependientes entre los procesos y productos humanos y los constituyentes bióticos y abióticos del ambiente), tratan de sistematizar la información de que disponemos acerca del estado del entorno como consecuencia de las actividades humanas y determinar en qué medida es éste responsable de la salud y el bienestar del organismo humano. Tarea nada fácil, si tenemos en cuenta que los estudios realizados hasta el momento en esta área presentan, no sólo resultados contradictorios, sino también deficiencias metodológicas, así por ejemplo, la mayoría de las medidas que se toman sobre las condiciones de la vivienda hacen referencia exclusivamente a la variable densidad, que pese a mostrarse en los estudios correlacionales como la de mayor peso patológico, obviamente no es la única.

De hecho, la estructura socio-física de la vivienda (v.g., ubicación de esta, accesibilidad desde ésta a los diferentes servicios públicos, etc.) y el ruido son también dos factores que pueden jugar un importante papel en la aparición de problemas de salud. Respecto a este último caso, basta con analizar las investigaciones presentadas a estas Jornadas por los miembros del Instituto de Acústica del C.S.I.C.

Pero además, es necesario indicar -siguiendo a Kellert, 1989- que posiblemente las respuestas de estrés y ansiedad ante condiciones inadecuadas de la vivienda y, consiguientemente, de nuestro estilo de vida,

sean normales, conduciendo tan sólo a la enfermedad, si las posibilidades de modificar nuestro entorno están bloqueadas o tenemos la percepción de que éste es inmodificable.

Por tanto, para mitigar o eliminar los efectos nocivos que sobre la salud pueden ejercer las condiciones inadecuadas de la vivienda, se requieren nuevas políticas públicas de planificación y diseño urbanístico que fomenten la participación comunitaria en esta tarea, de modo que el ciudadano tenga cada vez más experiencias positivas de control sobre su medio ambiente más inmediato, convirtiéndose así en gestor de la transformación de éste y, consiguientemente, de sí mismo, al pasar de una situación de alienación o indefensión a otra en la que se ven incrementadas las expectativas de que su comportamiento puede producir los resultados deseados (para una discusión del polisémico concepto "participación comunitaria" ver Barriga, Martínez y León, 1990). En esta misma línea, característica de la Psicología Comunitaria (Barriga, 1987), se pronuncian autores como Goldstein, Novick y Schaefer (1990) al presentar el Programa de Salud Ambiental para el Desarrollo Rural y Urbano de la O.M.S.

De todo lo anterior, se deduce que para superar los problemas teóricos y metodológicos a los que hemos aludido, es necesario trazar un puente de entendimiento entre la Psicología Comunitaria y la Psicología Ambiental. Y ese puente puede estar constituido por ciertos marcos conceptuales que son comunes a ambas materias. Nos referimos, obviamente, a la Psicología Ecológica, y más concretamente, a la Psicología Ecológica Transaccional propuesta inicialmente por Newbrough (1970) para analizar problemas de salud mental desde un punto de vista comunitario.

En cuanto al impacto del medio ambiente físico y organizativo de las instituciones hospitalarias sobre la conductas de las personas que trabajan en ellas y sobre aquellas que son atendidas en las mismas, es obligado hacer una distinción entre hospitales generales y hospitales psiquiátricos. La literatura al respecto se ha centrado fundamentalmente en comparar los

efectos diferenciales de distintos diseños hospitalarios sobre la conducta interpersonal de los profesionales y de los pacientes, así como sobre el bienestar de estos últimos. En nuestra opinión, actualmente este tipo de estudios está suficientemente justificado en el caso de los hospitales generales, pero en lo que respecta a los hospitales psiquiátricos la situación es bien distinta, dado que dentro de la "Reforma Psiquiátrica" emprendida en España el objetivo es el desmantelamiento de dichos hospitales, cuyas características físicas y contextuales suelen proporcionarle un carácter despersonalizado que impide o desalienta la formación de relaciones interpersonales adecuadas, cuando no fomenta conductas sociales desadaptadas (lo que es un obstáculo para la reinserción y rehabilitación social del paciente), como muestran las investigaciones clásicas de Ittelson, Proshansky y Rivlin (1978), y Osmond (1978).

Por tanto, consideramos que en este caso el interés y esfuerzo investigador debe reorientarse hacia nuevas metas, como por ejemplo, el estudio descriptivo del contexto de los hospitales psiquiátricos (lo que implicaría el análisis de las siguientes categorías de variables: físicas, organizacionales, sociodemográficas, psicosociales y cognitivo-conductuales) a fin de seleccionar los recursos ambientales que demuestren están ligados a una mayor probabilidad de ocurrencias de conductas socialmente adaptadas. De esta forma, podríamos incorporar dichos recursos en el diseño y evaluación de programas de desinstitucionalización, cuyo primer paso suele ser la implantación dentro de la propia institución hospitalaria de un paquete de entrenamiento en habilidades sociales que capacite al residente para pasar a una vivienda inserta en su comunidad.

Hecha esta anotación sobre el caso específico de los hospitales psiquiátricos, desearíamos retomar el tema de los hospitales generales. A nadie escapa que el ambiente físico hospitalario en la medida que esté bien proyectado, es decir, que responda a las necesidades de coordinación de la compleja maquinaria administrativa y asistencial de este tipo de

instituciones y reduzca al mínimo la lógica desestructuración de la vida social del paciente, puede contribuir sustancialmente al bienestar de dichos pacientes acelerando su proceso de recuperación. Esto, a su vez, producirá otros beneficios no menos importantes tales como la reducción de los costos económicos de la hospitalización. Por ello, no es de extrañar que la investigación en esta área se haya centrado en la comparación de los efectos diferenciales que los tres tipos básicos de planta hospitalaria (la de pasillo único, la de pasillo doble, y la de disposición radial) tienen sobre los siguientes grupos de variables:

- Tipo y localización de las actividades del personal y de los pacientes.
- Nivel de absentismo y número de accidentes laborales.
- Sentimientos subjetivos del personal, tales como fatiga, ansiedad, etc.
- Reacciones psicológicas de los pacientes.
- Duración del período de hospitalización.

Los resultados obtenidos en este tipo de estudios son favorables respecto a la planta de doble pasillo y la radial, no permitiendo establecer cuál de ellas es mejor. Pero lo que sí queda claro en todos estos estudios es que no pasar por alto las exigencias de coordinación del trabajo hospitalario y las necesidades de los pacientes, dándoles la oportunidad de emitir conductas lo más parecidas a las que desarrollan en su entorno cotidiano, contribuye a que dichas instituciones cumplan su función con mayor eficacia y economía, tanto material como personal.

Impacto de las condiciones de vida urbana.

Las ciudades son el medio en el que se suele desarrollar la vida de la mayoría de nosotros, por tanto el estudio de sus efectos sobre nuestra salud es un tema de interés prioritario. Es de sentido común, que el logro de una planificación urbana que satisfaga nuestras necesidades influye de forma positiva en nuestro nivel de salud. Desde este punto de vista, son

muchas las aportaciones que la Psicología Ambiental puede hacer para mejorar nuestro nivel de salud, entre ellas, podemos citar las siguientes:

- El estudio de los procesos de representación del medio urbano, como paso previo para la intervención en el diseño urbanístico. (v.g., Aragonés y Cortés, 1990; Hernández, 1988).
- La influencia que sobre nuestras relaciones sociales (recordemos que éstas pueden ser un buen índice de nuestro nivel de salud) tienen diferentes tipos de viviendas (v.g., Alonso, 1990).
- El análisis de los riesgos percibidos por la sociedad urbana. (Ver la contribución a estas Jornadas de Puy y Aragonés, así como la de Domínguez).
- El estudio de los efectos nocivos que para la salud tienen ciertas condiciones de la vida urbana (como el ruido, etc.)

Todos los estudios mencionados, tienen en común el tratar de poner a prueba si existe compatibilidad o congruencia entre las actividades o planes de acción de los individuos y las características del ambiente urbano, que es el que las hace posibles. Lógicamente, la carencia de esta compatibilidad o congruencia conlleva un desequilibrio que puede tener efectos perniciosos para nuestra salud. Por ello, el objetivo prioritario en esta área de investigación debe consistir en determinar las variables que potencian esta compatibilidad, con el objeto de diseñar ambientes urbanos más saludables. Tarea ésta, que requiere el esfuerzo metodológico de desarrollar instrumentos que posibiliten identificar sistemas de actividades y planes de acción que estén relacionados con la salud y que podrían potenciarse mediante la manipulación de ciertas características ambientales.

Impacto del entorno organizacional en la salud.

Sin agotar las anteriores líneas de investigación y apoyándonos en la perspectiva ecológico-holística que venimos defendiendo, consideramos conveniente que en el futuro se desarrollen estudios que integren el

análisis del impacto del diseño físico con el de las variables tradicionalmente estudiadas en el diseño organizacional. Pues como afirma Freeman (1988) al revisar los aspectos psiquiátricos del estrés ambiental, existe evidencia empírica de que la interacción de las variables físicas y organizacionales del entorno tiene un mayor peso explicativo sobre las reacciones psicopatológicas ante el estrés ambiental, que cada una de ellas por separado. En este sentido, y como ilustración de lo que venimos diciendo, exponemos brevemente a continuación las líneas generales de la investigación desarrollada en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla sobre la evaluación del estrés percibido en el personal hospitalario (Gómez y otros, 1991).

Dicha investigación tenía por objetivo evaluar las posibles relaciones entre una serie de factores inherentes a la organización hospitalaria que pueden actuar como fuentes de estrés y el desempeño laboral de distintos profesionales hospitalarios.

La población de este estudio estuvo constituida por la plantilla del Hospital Universitario "Virgen del Rocío" de Sevilla. Mediante un muestreo probabilístico, aleatorio, estratificado, se seleccionaron 201 sujetos, de los cuales 80 (39.8%) eran varones y 121 (60.19%) mujeres, 44 (21.89%) médicos, 76 (37.81%) enfermeros, 38 (18.91%) auxiliares de clínica, 28 (13.93%) auxiliares administrativos y 15 (7.46%) celadores, con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, y una edad media de 40.34 años. Se tomó como variable influyente la tarea laboral inherente a cada una de las profesiones consideradas, y como variable criterio el estrés percibido respecto a una serie de factores grupales y organizativos, medido a partir de las puntuaciones alcanzadas por los sujetos en la "Encuesta de Diagnóstico de Estrés Grupal y Organizativo" de Ivancevich y Matteson (1985). Los resultados obtenidos pueden resumirse del siguiente modo:

1.º) Los sujetos de la muestra presentaron en todos los factores grupales y organizativos, valores medios indicativos de que éstos perciben

la organización hospitalaria como un estresor relevante. Destacando los siguientes factores organizativos: el clima de la organización y las limitaciones tecnológicas de ésta.

2.º) En cuanto al estrés percibido respecto a la territorialidad, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre las distintas profesiones, fundamentalmente entre médicos y auxiliares de clínica. Lo que fue interpretado en el sentido de que los médicos experimentan más estrés que estos últimos en lo que respecta al espacio personal en el que desarrollan sus actividades profesionales, al ser estos lugares abiertos a los demás profesionales hospitalarios, los médicos no pueden establecer diferencias de estatus mediante la delimitación de un territorio propio.

3.º) Los sujetos que percibieron la territorialidad de la organización como un potente estresor fueron aquellos que tenían más años de experiencia profesional. Esto puede interpretarse en el sentido de que a más años de ejercicio profesional dentro del marco hospitalario, mayor es la percepción que tiene el individuo del espacio laboral como algo suyo que debe defender. Además, no se debe olvidar que "la antigüedad es un grado", asociándose ésta, en la mayoría de los casos, a un estatus profesional más elevado y, como se sabe, un modo de actualizar éste es mediante la delimitación de un mayor espacio personal.

4.º) Los celadores fue el colectivo que más estrés percibió respecto a la influencia del liderazgo. Ello puede deberse a que este colectivo es el que se encuentra más alejado (por sus competencias profesionales) del conocimiento de la política hospitalaria. Al tiempo que es el colectivo de menor preparación técnica, por lo que puede influir menos sobre el trabajo de los demás que, sin embargo, sí pueden ejercer una influencia poderosa sobre el trabajo de ellos.

5.º) Por último, se halló una correlación negativa entre el nivel de estrés percibido por los profesionales hospitalarios y el grado de satisfacción de los pacientes con la atención recibida.

En definitiva, los resultados de esta investigación ponen de manifiesto las estrechas interrelaciones entre entorno físico y entorno social hospitalario, y el modo en que ambos afectan a la conducta de profesionales y usuarios, promoviendo, en ocasiones, condiciones y estilos de vida no saludables. Lo que, a nuestro juicio, es extensible a otros ambientes distintos a los hospitalarios.

Intervención en el entorno para la prevención de problemas de salud y como instrumento para la promoción de la salud.

No querríamos terminar esta exposición, sin dejar apuntado que el estudio de la relación salud y entorno, no se agota en el análisis de los efectos nocivos que para la salud puede tener el ambiente, sino que también es posible orientar la investigación hacia la especificación de qué claves ambientales nos pueden ser útiles para prevenir problemas relacionados con la salud y promocionar la misma. Valgan como ejemplo, los programas de educación ambiental diseñados para instaurar en el ciudadano actitudes y comportamientos para el uso adecuado del medio ambiente natural (v.g., Castro, 1988; Alvarez, Hernández y Rodríguez, 1988) o para un empleo más saludable del medio ambiente construido (v.g., Calero y García, 1989; también la aportación de Rufat y Jiménez a estas Jornadas), así como para proveer a éste de estrategias de afrontamiento del estrés producido por la percepción de ciertos riesgos ambientales, como la posibilidad de un accidente nuclear (v.g., Gómez et al., 1988) o por haber estado sometido a los efectos de una catástrofe natural.

A lo expuesto, cabe añadir que la instauración en nuestro repertorio comportamental de conductas ecológicamente responsables puede actuar como elemento preventivo de ciertos accidentes y catástrofes naturales que directa o indirectamente afectan a nuestra salud. Buen ejemplo de ello, son los incendios forestales que tantos estragos suelen producir en nuestra Comunidad Autónoma y en toda España (v.g., Castro, 1990).

En conclusión, esta es una línea de investigación, cada vez más prometedora, dentro de la cual podemos encuadrar algunas de las aportaciones a estas Jornadas, entre ellas:

- El estudio llevado a cabo por Gutiérrez y otros sobre las actitudes de la población hacia la energía nuclear.
- La evaluación psicosocial de los efectos de una catástrofe natural, efectuada por Pásaro y Méndez.
- El análisis que realizan Romero, Figueroa y Sánchez sobre la relación ambiente y estrés.

A modo de conclusión.

La reciente sensibilidad por los temas ecológicos, como un intento de sustituir el derrumbe de la tradicional ideología de las fuerzas sociales progresistas, está de hecho, aflorando la preocupación por estos temas desde distintas disciplinas sociales.

La Psicología Ambiental, pilar y parte de la Psicología Social, está logrando interesarnos a profesionales concurrentes, en el desarrollo de temas sobre los que pivotan las actuales preocupaciones sociales. Y no es poco mérito de esta joven disciplina lograr dicha confluencia de intereses.

En el caso concreto que nos ocupa en esta ponencia como es del Entorno y Salud, una vez más, se pone de manifiesto la convergencia de enfoques y perspectivas característica de los acercamientos psicosociales al campo de la Salud. Quienes pretendemos intervenir con un orientación mediadora en la consolidación de los niveles de salud de nuestros conciudadanos, no podemos sino mostrarnos abiertos a los planteamientos contextuales de la Psicología Ambiental, resaltando explícitamente que el futuro de la disciplina no radica tanto en realizar estudios empíricos de corte descriptivo que establezcan relaciones causales, cuanto en aprovecharse de esos estudios previos para ser capaces de elaborar estrategias de intervención global centradas en la consecución de condiciones ambientales saludables para el conjunto de la población.

Convertir al ciudadano en un agente de intervención sobre su entorno constituye la meta comprometida de quienes intentamos desarrollar unas Ciencias Sociales enfocadas a mejorar los niveles de calidad de vida de quienes compartimos similares entornos.

Del análisis de las comunicaciones presentadas a esta Mesa sobre Salud y Entorno cabe resaltar las preocupaciones metodológicas, teóricas e interventoras de quienes actualmente están desarrollando este tema en España. Tal vez sería de desear un mayor contagio en esas preocupaciones entre otros profesionales sanitarios a fin de lograr mayores niveles de eficiencia en el análisis de las situaciones y en la elaboración de los consiguientes programas de intervención.

Referencias bibliográficas

- Alonso, M.^a L. (1990). Conducta territorial y relaciones vecinales. En Comunicaciones al III Congreso Nacional de Psicología Social. Santiago de Compostela, 211-218.
- Alvarez, D.; Hernández, B. y Rodríguez, A. (1988). Efectos de un programa de educación ambiental en la actitud hacia el paisaje natural. En J.I. Aragonés y J.A. Corraliza (Coord.), *Comportamiento y medio ambiente*. Madrid: Consejería Territorial de la Comunidad de Madrid, 393-406.
- Aragonés, J.I. y Cortés, B.D. (1990). Los conceptos de centro y periferia de la ciudad. Comunicaciones al III Congreso Nacional de Psicología Social. Santiago de Compostela, 229-237.
- Barriga, S. (1987): La intervención psicosocial. En S. Barriga, J.M. León Rubio y M.F. Martínez. *Intervención Psicosocial*. Barcelona: Hora.
- Barriga, S. (1988): Los indicadores del bienestar. En J. Rodríguez Marín (Comp.), *Aspectos psicosociales de la salud y de la comunidad*. Barcelona: PPU, 175-190.
- Barriga, S.; Martínez, M.F. y León, J.M. (1990): Participación comunitaria y política sociosanitaria. En S. Barriga, J.M. León Rubio, M.F. Martínez, e I, Fernández, *Psicología de la Salud*. Sevilla: Sedal.
- Blanco, A. (1985): La calidad de vida. En J.F. Morales y otros (eds.), *Psicología Social Aplicada*. Bilbao: DDB, 159-182.
- Calero, D. y García, M.^a C. (1989). Implantación de una zona de no fumadores en una cafetería universitaria. Comunicaciones II Jornadas de Psicología Ambiental, Palma de Mallorca, 92-94.
- Castro, R. de (1988): Intervención en Psicología Ambiental: Campaña de parques naturales. en J.I. Aragonés y J.A. Corraliza (Coords.), *Comportamiento y medio ambiente*. Madrid: Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, 385-392.

- Castro, R. de (1990): Incendios forestales: Evaluación e intervención psicosocial. En I. Quintanilla (Comp.), *Calidad de vida, educación, deporte y medio ambiente*. Barcelona: PPU, 169-176.
- Domínguez, M.; Pol, E. y Roca, M. (1988): Satisfacción ambiental y calidad de vida. En J.I. Aragonés y J.A. Corraliza (Coord.), *Comportamiento y medio ambiente*, Madrid: Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, 327-336.
- Freeman, H.L. (1988): Psychiatric aspects of environmental stress. *British Journal of Psychiatry*, 17 (3), 13-23.
- Goldstein, G.; Novick, R. y Schaefer, M. (1990): Housing, health and well-being. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 17 (1), 161-181.
- Gómez, A. y otros (1991): Evaluación del estrés percibido en el personal hospitalario respecto a factores grupales y organizativos. *Apuntes de Psicología*. 32, 30-32.
- Gómez, D.E. y otros (1988): Evaluación de la percepción psicosocial del riesgo nuclear. En J.I. Aragonés y J.A. Corraliza (Comp.), *Comportamiento y medio ambiente*. Madrid: Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, 283-294.
- Hernández, F. (1988): El mapa cognitivo del parque como base de una red de estudios aplicados de los procesos de representación a la intervención en el diseño. En S. Barriga y otros (coord.), *Psicología Social de los Problemas Sociales*. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 605-611.
- Ivancevich, J.M. y Matteson, M.T. (1985): *Estrés y trabajo*. México: Trillas.
- Ittelson, W.H.; Proshansky, H.M. y Rivlin, L.G. (1978): La Psicología Ambiental y la sala de psiquiatría. En H.M. Proshansky, W.H. Ittelson y L.G. Rivlin, *Psicología Ambiental*. México: Trillas.
- Kellett, J. (1989): Health and housing. *Journal of Psychosomatic Research*, 33 (3), 255-268.

- Newbrough, J.R. (1970): Community Psychology: A new speciality in Psychology. En Adelson y Kali. *Community Psychology and Mental Health*. Scranton: Pa. Chandler.
- Osmond, H. (1978): La función como base para el diseño de la sala de psiquiatría. En H.N. Proshansky, W.H. Ittelson y L.G. Rivlin, *Psicología Ambiental*. México: Trillas.
- Raffestin, C. y Lawrence, R. (1990): An ecological perspective on housing, health and well-being. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 17 (1), 143-160.